

NAQQOSHLIK DARSLARIDA TALABALARNING IJODIY QOBILIYATLARINI SHAKLLANTIRISHNING ZAMONAVIY USULLARI VA AMALIY MUAMMOLARI

Aslonova Navro'za Hoshim qizi
Navoiy davlat universiteti "Tasviriy san'at va muhandislik grafikasi kafedrası" o'qituvchisi

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada hozirgi zamonaviy ta'lim sharoitlarida Naqqoshlik fanini o'qitish jarayonida talabalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish va ko'rsatishning dolzarb masalalari tashkel qilgan. Tadqiqot davomida ushbu sohaga xos bo'lgan obyektiv (moddiy-texnik ta'minotning yetishmasligi, zamonaviy o'quv-uslubiy majmualarning kamligi) va subyektiv (o'qituvchilarning an'anaviy usullarga tayanib qolganligi, talabalarning ijodiy yondashib o'ziga xos uslub yaratish qo'rquvi) muammolari aniqlandi. Maqolada raqamli asboblár (grafik planshetlar va maxsus dasturlar) zamonaviy pedagogik texnologiyalar – loyihaviy ta'lim, differensiallashgan yondashuv orqali darslarni tashkil etish va samarali usullari taklif etiladi. Ushbu usullar nafaqat an'anaviy naqqoshlik san'atini oson o'zlashtirishga, balki talabalarning ijodkorligini, zamonaviy dizayn bilan uyg'unlashtirish va o'zining shaxsiy uslubini topish qobiliyatini rivojlantirishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: Naqqoshlik, madaniy meros, an'ana va innovatsiya ijodiy qobiliyat, pedagogik texnologiyalar, amaliy muammolar, loyihaviy ta'lim, zamonaviy usullar.

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ЖИВОПИСИ

Аслонова Навроза Хашим кызы
Преподаватель кафедры изобразительного искусства и инженерной графики Навоийского государственного университет

АННОТАЦИЯ: В данной статье рассматриваются актуальные вопросы развития и проявления творческих способностей студентов в процессе обучения живописи в современных образовательных условиях. В ходе исследования были выявлены объективные (недостаток материально-технического обеспечения, отсутствие современных учебно-методических комплексов) и субъективные (ориентация преподавателей на традиционные методы, страх студентов творчески создавать свой стиль) проблемы, присущие данному направлению. В статье предлагаются эффективные методы организации занятий с использованием цифровых устройств (графических планшетов и специальных программ), современных педагогических технологий – проектного обучения, дифференцированного

подхода. Эти методы направлены не только на легкое освоение традиционного искусства живописи, но и на развитие творческих способностей студентов, умения сочетать его с современным дизайном и находить свой индивидуальный стиль.

Ключевые слова: Живопись, культурное наследие, традиции и новаторство, творческие способности, педагогические технологии, практические задачи, проектное обучение, современные методы.

MODERN METHODS AND PRACTICAL PROBLEMS OF FORMING STUDENTS' CREATIVE ABILITIES IN PAINTING LESSONS

Aslonova Navroza Hashim qizi

Teacher of the Department of Fine Arts and Engineering Graphics, Navoi State University

ANNOTATION: This article addresses the current issues of developing and demonstrating students' creative abilities in the process of teaching Painting in modern educational conditions. During the study, objective (lack of material and technical support, lack of modern educational and methodological complexes) and subjective (teachers' reliance on traditional methods, students' fear of creatively creating their own style) problems inherent in this field were identified. The article proposes effective methods for organizing lessons using digital devices (graphic tablets and special programs), modern pedagogical technologies - project-based learning, a differentiated approach. These methods are aimed not only at easy mastering of the traditional art of painting, but also at developing students' creativity, the ability to combine it with modern design and find their own personal style.

Key words: Painting, cultural heritage, tradition and innovation, creative abilities, pedagogical technologies, practical problems, project-based education, modern methods.

Hozirgi zamonaviy globallashuv davrida milliy o'zligimizni, madaniy va ma'naviy qadriyatlarimizni saqlagan holda talabalarga singdirish eng muhim vazifalarimizdan biridir. Mazkur jarayonda an'anaviy san'at turlarini, jumladan, naqqoshlik san'atini o'rganish, o'rgatish va rivojlantirish, yoshlarga milliy g'urur va madaniy meroslarimiz chuqurligini tushunishni singdirishning samarali vositalaridan biridir. Naqqoshlik nafaqat yozuv va bezak san'ati, balki u tarixiy meros, did va badiiy tafakkurni o'zida aks ettiruvchi murakkab fan hisoblanadi. Shu boisdan, respublikamizning ta'lim tizimida, ayniqsa, san'at va madaniyat yo'nalishlaridagi ta'lim muassasalarida Naqqoshlik fanini o'qitishga alohida e'tibor qaratilmogda. Biroq, amalga oshirilayotgan amaliyot shuni ko'rsatadiki, zamonaviy talabalarni an'anaviy san'at turlariga o'rgatish jarayonida bir qator muammolar yuzaga kelmogda. Ushbu muammolarga quyidagilarni keltirish o'rinli, darslar asosan nazariy va takroriy xarakterga ega bo'lib qolayotganligi,

talabalarning amaliy va ijodiy qobiliyatlarini yuzaga chiqarishga yetarlicha e'tibor qaratilmayotganli egallaydi. O'quv jarayonlarida ko'pincha an'anaviy uslubda chizilgan namunalarni aynan o'zini takrorlash qo'llanilib kelinayotganligi, shu bilan birga, talabalarning o'ziga xos ijodiy yondashuvi va zamonaviy dizaynni uyg'unlashtirilgan yangi g'oyalarini rivojlantirishni cheklab qolmogda.

Naqqoshlik san'atini yangi avlod talabalariga samarali usullarda o'rgatish va ularning ijodkorlik salohiyatini ochib berish zaruratida dolzarb ahamiyat kasb etadi. Naqqoshlik darslarida talabalarning ijodiy qobiliyatlarini shakllantirish rivojlantirish va yuzaga chiqarishda zamonaviy pedagogik usullarini aniqlash, hamda ushbu jarayonda duch kelinadigan amaliy muammolarni o'rganib, ularning samarali yechimlarini taklif qilishdan iborat.

Naqqoshlik darslarida talabalarning erkin ijodiy barkamolliklarini shakllantirish rivojlantirish vazifalari o'rnida qo'yidagilarni keltirib o'tish o'rinli:

– naqqoshlik fanini o'qitishning an'anaviy va zamonaviy usullarini tashkil qilib, tahlil qilish;

– talabalarning erkin ijodkorlik bilan yondashuvlarini rivojlantirishdagi asosiy to'vsuqlar (obyektiv va subyektiv)ni aniqlash;

– zamonaviy ta'lim texnologiyalari orqali ijodkorlikni oshiruvchi uslubiy yondashuvlarni ishlab chiqish.

Taklif etilayotgan yuqoridagi usullarning samaradorligini talabalar ishtirokida amaliy tajriba asosida tashkil qilishdan iborat. Naqsh kompozitsilari qism, bo'lak (rapport) lardan tashkil topishi barobarida ular birgalikda ritmik takrorlanib qayta keladi. Naqqosh ustalar o'z ijodlarida islmiy, girix va murakkab turlaridagi naqsh kompozitsiyalaridan keng foydalanganlar. Shunday naqsh na'munalarni talabalarga o'rgatib, shular asosida zamonaviy naqsh na'munalarni naqqoshlik san'atining o'ziga xos bir necha maktablarida amalga oshiriladigan uslublar bilan bog'lash, yangi o'zgacha naqsh kompozetsiyalarini yaratish, mavjud naqsh na'munalari bilan takroriy qo'llanib qolmaslikka ahamiyat berishdan iborat bo'lib, ular, Toshkent, Farg'ona, Xorazm, Samarqand va Buxoro singari o'z yo'nalish va o'zgacha uslublariga ega bo'lgan maktablar hamkorligida amalga oshirish. Bu maktablar o'zaro bir-biridan qaysidir ma'noda elementlari bilan, rang tulari va naqsh kompozitsiyalari, tuzulishining o'ziga xosligi hamda ishlash uslublari bilan biri ikkinchisidan ajralib turadi. Naqqoshlikda talabalar naqsh kompozitsiya tuzishlari muhim ahamiyatga ega bo'lib, ular naqqoshlikining bir necha qonun qoidalariga binoan tuzishlari shart: Davriy takrorlanish (ritm), muttanosiblik (proportsiya), simmetriya va markaz toppish, stilizatsiya (kayta ishlash), eng chiroli uzviylik (garmoniya), rang uygunligi va uzaro yorquinlik (kontras). Naqqoshlikda kompozitsiyani o'z o'rnini va ularni tuzish bosqichlari mavjud. Har bir tuzilgan kompozitsiya mazmuni, ramziy ma'nolari ma'lum bir shakllarga egaligi va ranglar jilosi bilan ajralib turadi. Naqsh kompozitsiyasini tuzishda talabalar nimalarga e'tibor berish kerak?

– naqsh elementlarini o'zaro nisbatini saqlash;

– tanlangan shaklga mos naqsh kompozitsiyasini tuzish;

– tanob shaklini asosiy o'rinda bo'rttirib tasvirlash;

– kompozitsiyadagi gul, novda, barg, bofta kabi elementlarni novda harakatiga mos ravishda tasvirlash.

Kompozitsiya naqqoshlik san'atida asosiy o'rinni egallaydi. Naqshning mazmuni, ma'no va mohiyatlarini bir so'z bilan aytganda go'zalligi kompozitsiyaning qanday va qay yusinda chizilganligiga bog'liq bo'lishini unutmashimiz darkor. Naqshoshlikda tuziladigan kompozitsiyalarning o'z ramziy ma'nolari bo'lib, ulardagi tabiiy shakl va ranglar go'zalligi orqali xalq amaliy san'ati asarlariga nozik joziba va ko'rkamlik bag'ishlaydi. Naqshlardagi yana bir xususiyat shundan iborat bo'lishi kerakki u, bino, uy ro'zg'or va boshqa turdagi jihozlarga ishlanshidan qat'iy nazar, o'ziga xos uslub va mazmunga ega bo'lishi shart. O'zbek xalq amaliy san'atining barcha turlarida, jumladan, naqqoshlik, ganch va yog'och o'ymakorligi san'ati turlari kabilar uchun naqsh kompozitsiyasi elementlarining chizilishi bir-biriga juda o'xshash ko'rinsada, ularni amalda bajarilish texnologiyasi va pardoqlash usullari turlichadir.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, amalga oshirilgan tadqiqot natijasida, zamonaviy ta'lim sharoitida Naqqoshlik fanini o'qitish jarayonida talabalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish bir qator obyektiv va subyektiv muammolar bilan bog'liq ekanligi aniqlandi. Darslarning nazariy va takroriy xarakterga ega bo'lib qolishi, zamonaviy o'quv-uslubiy majmualarning yetishmasligi, shuningdek, o'qituvchilarning an'anaviy metodikaga haddan tashqari berilishi, talabalarda o'ziga xos uslub yaratish qo'rquvini keltirib chiqaradi.

Adabiyotlar

1. Abdullayev A. Naqqoshlik san'ati: an'ana va zamonaviylik. Toshkent: Fan nashriyoti. 2020 y.
2. Karimova G. O'zbek naqqoshlik maktablari: tarix va istiqbollar. Samarqand: Zarafshon nashriyoti. 2021 y.
3. Hasanov R. Xalq amaliy san'ati asoslari. Toshkent: O'qituvchi nashriyoti. 2019 y.
4. Yo'ldoshev J. Zamonaviy ta'limda loyihaviy metodlarning qo'llanilishi. "Xalq ta'limi" jurnali, 4-son, 45-49.